

**ANÁLISE DE LUMINANCIAS DE PANTALLAS LUMINOSAS
NO CONCELLO DE OURENSE (2018-2019)
E PROPOSTAS DE ACTUACIÓN**

Informe redactado polo Dr. Salvador Bará, profesor titular de universidade da Área de Óptica, Dpto. de Física Aplicada da USC, no marco do

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre o CONCELLO DE OURENSE e a UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA para a REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SOBRE ILUMINACIÓN E CONTAMINACIÓN LUMINOSA (2018-2021),

a partir dos datos obtidos nas campañas de medida desenvolvidas baixo a dirección e coordinación de D. José Antonio Padrón Conde, Arquitecto municipal adscrito ao servizo de Rehabilitación, VPP e PERIS.

Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os resultados aquí amosados considéranse correctos no momento de redactar este informe, de acordo co coñecemento existente neste campo de investigación. Poderán ser sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que poden darse modificacións puntuais dos mesmos. Nin os autores nin as institucións ás que pertencen asumen responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que as persoas usuarias poidan facer dos datos subministrados.

Este documento distribúese baixo licenza Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Contidos

1. Problemas que presenta o uso non regulado de pantallas luminosas
2. Medidas efectuadas no concello de Ourense
3. Valoración da situación
4. Propostas de actuación

1. Problemas que presenta o uso non regulado de pantallas luminosas

A rápida evolución tecnolóxica na fabricación de fontes de luz de estado sólido (*Solid-State Lighting, SSL*), nomeadamente os díodos emisores de luz (*Light-Emitting Diodes, LED*) con emisión en todas as rexións do espectro visible, permitiu a posta no mercado de pantallas luminiscentes de elevado tamaño, para o seu uso como soporte informativo e publicitario.

A diferenza da cartelería tradicional, estes novos soportes baséanse na emisión activa de luz, tanto en horas diúrnas como nocturnas. A fin de poder ser visibles durante o día, estas pantallas posúen a capacidade de reproducir imaxes con elevadísimo brillo (en moitos casos claramente excesivo), o que as fai resaltar sobre o fondo do ceo. En non poucos casos, porén, o brillo diúrno das pantallas mantense sen cambios durante a noite, ou redúcese en cantidade insuficiente, dando lugar a un conxunto de consecuencias negativas entre as que se inclúen:

- As **molestias visuais** para as persoas que transitan pola zona na que están instaladas, froito do **encandeamiento** producido polos elevados **contrastes de luminancias**,
- A ruptura estética derivada da **perda de equilibrio** entre os distintos elementos que configuran a **paisaxe urbana nocturna**, dificultando a apreciación dos valores da cidade,
- O perigo potencial asociado ás **distraccións dos peóns e das persoas que conducen vehículos** mentres atenden ás mensaxes publicitarias amosadas nas pantallas, sobre todo se estas son cambiantes no tempo,
- A contribución das pantallas ás **emisións luminosas totais** da cidade, con efectos negativos a nivel medioambiental, económico, cultural e, potencialmente, de saúde.
- A **intrusión luminosa** nas vivendas cercanas, con padróns de iluminación variable que poden chegar a ser fortemente molestos para as persoas que nelas habitan.

Existe un amplo consenso sobre o feito de que a regulamentación específica deste tipo de soportes a nivel internacional é, a día de hoxe, insuficiente para evitar os efectos negativos arriba mencionados. A nivel estatal a única referencia operativa sobre niveis máximos de luminancia deste tipo de pantallas é a establecida nas previsións do R.D. 1890/2008 de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de alumeamento exterior e as súas Instrucións técnicas complementarias EA-01 a EA-07, e en particular a ITC-EA-02 (*Niveis de iluminación*) que no seu apartado 6 (*Alumeamento de sinais e anuncios luminosos*), Táboa 13, establece os niveis de luminancia máxima de sinais e anuncios luminosos como segue, atendendo á súa superficie:

Superficie (m²)	Luminancia Máxima (cd/m²)
$S \leq 0,5$	1.000
$0,5 < S \leq 2$	800
$2 < S \leq 10$	600
$S > 10$	400

sempre sen prexuízo do establecido na ITC-EA-03 (*Resplandor luminoso nocturno e luz intrusa ou molesta*) no que atinxe ás limitacións de luz molesta procedentes de instalacións de alumeamento exterior para Sinais e Anuncios Luminosos (Táboa 3), pola cal as luminancias máximas para as zonas E1 a E3 son inferiores ás autorizadas para as zonas E4 (Centros urbanos e áreas comerciais).

Non existe en Galicia regulamentación de ámbito autonómico para a ordenación deste tipo de emisores de luz. Con carácter xeral, a súa regulación pode abordarse a nivel municipal, mediante ordenanzas relativas a publicidade e/ou a iluminación urbana, entendendo esta última non soamente como a suma do alumeamento público exterior, funcional ou ornamental, senón como a suma dos efectos de todos os sistemas emisores de luz que afecten ao espazo público, con independencia da súa titularidade ou localización (na vía pública ou no interior dos establecementos, afectando ao exterior a través dos seus escaparates ou entradas).

2. Medidas efectuadas no concello de Ourense

Recollemos a continuación un resumo das medidas de luminancia efectuadas o 9 de outubro de 2018 nun conxunto de pantallas luminosas e MUPI existentes no Casco Histórico da cidade de Ourense.

O equipo de medición utilizado foi un luminancímetro calibrado LS-150 Konica-Minolta (S/N 10001649) do Laboratorio de Contaminación Luminosa da Universidade de Santiago de Compostela, montado sobre trípode, adquirindo datos en continuo cunha frecuencia de unha lectura cada cinco segundos durante periodos típicos de tres a seis minutos, con tempo de integración en modo automático. Durante a realización destas medidas as pantallas e MUPI amosaban a programación de contidos habitual.

Como dato de referencia, ás horas (diúrnas) e nos lugares nos que se efectuaron as medidas, as luminancias típicas rexistradas na contorna inmediata das pantallas atopábanse xeralmente no rango das 100-400 cd/m^2 . Cartaces impresos convencionais, con luminancias da orde de 200 cd/m^2 eran perfectamente visibles e interpretables.

Rúa do PASEO 6, *DECATHLON* 17:23 H

Rúa do PASEO 21, *SEPHORA* 17:37 H

Rúa do PASEO, *CAIXABANK* 17:50 H

Rúa do PASEO, *BANCO SANTANDER* 18:06 H

Rúa do PASEO, *MOVISTAR* 18:15 H

Rúa do PASEO, LAMBETADAS 18:22 H

A PONTE, CENTRO COMERCIAL 18:40 H

ALAMEDA 19:16 H

3. Valoración da situación

- Como doadamente se deduce das gráficas anteriores, todas as pantallas medidas neste estudo, a maioría delas con superficie entre 2 e 10 m², **sobrepasan amplamente os límites de luminancia** establecidos no R.D. 1890/2008 -para os casos nos que é de aplicación- durante unha considerable fracción dos seus ciclos de operación.
- Os **niveis de emisión** semellan tamén **esaxerados** desde o punto de vista do **rendemento visual**. Para a correcta apreciación de mensaxes publicitarias e informativas no centro da cidade, luminancias da orde das 160 cd/m² e inferiores en horas nocturnas serían máis que suficientes.
- As pantallas, incluso as situadas nas beiras de rúas con tráfico rodado, presentan **imaxes en movemento e mensaxes encadeadas** o cal non é en modo algún recomendable en espazos urbanos onde as distraccións de condutores ou peóns poidan dar lugar a accidentes de circulación.
- As pantallas emiten **luz branca de elevada temperatura de cor** (~6500 K) tanto en horas diúrnas como nocturnas, sendo isto último claramente desaconsellable dende o punto de vista medioambiental, de imaxe urbana e, potencialmente, de saúde (en particular nos casos en que exista intrusión luminosa en fogares).

4. Propostas de actuación

As deficiencias observadas poden atenuarse mediante a adopción das seguintes medidas:

4.0. Ámbito de aplicación: Todas as pantallas informativas e soportes publicitarios luminosos ou iluminados por fontes externas, que estean situados no exterior ou no interior con afectación ao exterior, de titularidade pública ou privada, incluíndo non só os de uso funcional senón tamén os de carácter ornamental. Os límites de emisión e secuencias temporais admisibles, descritos nos puntos que seguen, aplícanse a todas as pantallas, con independencia da súa superficie.

4.1. Niveis máximos de luminancia: Establecer mecanismos de regulación e control que garantan non sobrepasar, en horario diúrno, a luminancia media do ceo (~3000 cd/m²) ou a das fachadas que rodean ás pantallas (~300-400 cd/m²), dependendo de cal sexa o

fondo sobre o cal están situadas, e non sobrepasar, en horario nocturno, as 160 cd/m^2 (isto último en consonancia coa recente regulamentación en USA, estándar ANSI/IES RP-39-19, *Recommended Practice: Off-Roadway Sign Luminance*; ver tamén nota en 4.3). Estes límites de luminancia son límites superiores, suxeitos en todo caso á condición de que, en combinación coas demais fontes de luz da zona, non se superen os niveis máximos permitidos de intrusión luminosa nas fachadas dos edificios residenciais aos que afecten, establecidos na ITC-EA-03 do R.D. 1890/2008.

4.2. Regulación dos horarios de acendido e apagado: Os elementos luminosos deberán estar apagados fóra do horario de actividade comercial da entidade que os utiliza. No que atinxe aos elementos informativos de propiedade pública, só quedarán acendidos en horario nocturno aqueles que conteñan información esencial sobre servizos públicos con actividade a esas horas.

4.3. Temperatura correlacionada de cor: Consonte ás recomendacións actuais para evitar os efectos non desexados da iluminación artificial sobre o medio ambiente e, potencialmente, sobre a saúde, as pantallas deberán contar con aplicacións de software que reduzan a temperatura correlacionada de cor das emisións (CCT), desde o branco de referencia diúrno (6500 K) até temperaturas nocturnas arredor dos 3000 K ou inferiores (existen versións de balde para os principais sistemas operativos). Téñase en conta que a menor CCT menor luminancia máxima requirida para percibir que a luz emitida polas pantallas é agradable, polo que o límite de 160 cd/m^2 indicado no punto 4.1. debe considerarse unha cota superior. Como orientación, das medidas efectuadas no Laboratorio de Contaminación Luminosa da USC despréndese que luminancias da orde $30\text{-}70 \text{ cd/m}^2$ son consideradas adecuadas para a visualización nocturna de imaxes con brancos de CCT 2000 K- 5000 K, respectivamente, sobre fondos iluminados con 25 lx (luminancia reflectida medida: 2.7 cd/m^2), co que na práctica o límite indicado en 4.1. podería reducirse e non superar as 100 cd/m^2 usando CCT de 3000 K ou inferiores.

4.4. Variabilidade temporal e mensaxes encadeadas: Naquelas localizacións en que as distraccións de peóns ou condutores poidan ser un elemento de risco, as pantallas non amosarán mensaxes encadeadas, nin secuencias de vídeo ou textos en movemento, soamente imaxe fixa. En vías con tráfico rodado a taxa de refresco de imaxe deberá ser tal que se asegure que unha persoa que conduza un vehículo non verá máis dun cambio de imaxe no tempo medio que leva percorrer a vía tendo a pantalla á vista. Esta condición non se aplica soamente sobre cada pantalla individual visible pola persoa condutora, senón sobre todas as existentes no seu campo de visión. Establecerase un límite razoable ao número de items de información contidos en cada imaxe.